

ENTRE O DEVER E A VONTADE: REFLEXÕES SOBRE O MODO DE VIDA DO JOVEM CRISTÃO LGBTQIAPN+

Michele Ribeiro Haddad

Estudante de mestrado do Programa de Sociologia Política

E-mail: michelehaddadr@gmail.com

Resumo

Para fins de esclarecimento, o presente trabalho tem como objetivo analisar a relação entre o possível distanciamento dos jovens cristãos LGBTQIAPN+ e as normas e regras estabelecidas nas denominações neopentecostais, especialmente no que tange a sexualidade. Trata-se de um estudo para compreender as possíveis tensões entre as narrativas de gênero e sexualidade vivenciadas por jovens LGBT neopentecostais. A hipótese é que tende a ocorrer o afastamento do jovem cristão em relação a sua denominação religiosa, quando esta passa a se identificar com LGBTQIAPN+, considerando haver conflito com os preceitos morais e a orientação sexual dos jovens. A metodologia adotada consiste, preliminarmente em uma pesquisa bibliográfica na área da sociologia da religião e na área da sociologia da juventude, relacionando-os com estudos voltados a sexualidade. Além disso, foi necessário realizar uma pesquisa de campo para melhor aproximação com os indivíduos, utilizando o diário de campo como meio de registro das temporalidades cotidianas vivenciadas pelos jovens. Foram realizadas entrevistas com jovens neopentecostais LGBT para execução dos objetivos, através do método bola de neve. Como resultado, verificou-se que mesmo os jovens tendo consciência de que os preceitos religiosos vivenciados nas instituições religiosas estão em contrariedade com os preceitos sexuais, permanecem vinculados as instituições. Observa-se o grande poder que o núcleo familiar exerce sobre os entrevistados, e em como essa influência recai diretamente sob o comportamento e atitudes dos jovens. Por fim, verificou-se as consequências trazidas pela “repressão” da sexualidade, fazendo com que o jovem vivencie uma realidade mascarada.

Palavras Chave: Neopentecostalismo; Religiosidade; Sexualidade

Instituições de Fomento: UENF

BETWEEN DUTY AND WILL: REFLECTIONS ON THE WAY OF LIFE OF LGBTQIAPN+ YOUNG CHRISTIANS

Michele Ribeiro Haddad

Estudante de mestrado do Programa de Sociologia Política

E-mail: michelehaddadr@gmail.com

Abstract

For clarification purposes, the present work aims to analyze the relationship between the possible distancing of young LGBTQIAPN+ Christians and the norms and rules established in neopentecostal denominations, especially with regard to sexuality. This is a study to understand the possible tensions between the narratives of gender and sexuality experienced by young LGBT neo-Pentecostals. The hypothesis is that the young Christian tends to distance himself from his religious denomination, when he starts to identify with LGBTQIAPN+, considering that there is a conflict with the moral precepts and the sexual orientation of young people. The methodology adopted consists, preliminarily, in a bibliographical research in the area of the sociology of religion and in the area of the sociology of youth, relating them to studies focused on sexuality. In addition, it was necessary to carry out a field research to better approach the individuals, using the field diary as a means of recording the daily temporalities experienced by young people. Interviews were conducted with young LGBT neo-Pentecostals to implement the objectives, using the snowball method. As a result, it was found that even though young people are aware that the religious precepts experienced in religious institutions are contrary to sexual precepts, they remain linked to the institutions. It is observed the great power that the family nucleus exerts over the interviewees, and how this influence falls directly on the behavior and attitudes of young people. Finally, the consequences brought by the "repression" of sexuality were verified, causing the young person to experience a masked reality.

Key words: Neo-Pentecostalism; Religiosity; Sexuality

Instituições de Fomento: UENF

ENTRE O DEVER E A VONTADE: REFLEXÕES SOBRE O MODO DE VIDA DO JOVEM CRISTÃO LGBTQIAPN+

Introdução

Em contexto de modernidade contemporânea, a inserção dos indivíduos numa dada religião tem sido cada vez mais autônoma, sendo associada a uma liberdade de escolha e menos dependente de uma tradição familiar ou cultural. As denominações religiosas se colocam numa lógica do mercado, tentando atrair fiéis e a individualidade assume uma centralidade em oposição à comunidade religiosa (Berger, 2000).

Considerando as transformações trazidas pela modernidade contemporânea na subjetividade dos sujeitos, a presente pesquisa tem como objetivo geral compreender e analisar o possível distanciamento dos jovens cristãos LGBTQIAPN+ das normas e regras vivenciadas nas denominações neopentecostais. Vislumbra-se, compreender como sujeitos neopentecostais da comunidade LGBTQIAPN+ interpretam as narrativas sobre sexualidade e gênero apregoadas no universo neopentecostal.

A pesquisa dialoga com a literatura que contempla estudos de juventude, modernidade contemporânea, sociologia da religião e ainda autores que discutem as transformações de gênero e sexualidade nas sociedades. Dentre os estudiosos que têm norteado a pesquisa destacamos Peter Berger (2004), Michel Foucault (1999), Marcelo Natividade (2007), Ricardo Mariano (2014), Sílvia Fernandes (2011), Regina Novaes (2004), Howard Becker (2001), Marciano Vidal (1979) e Judith Butler (2003).

Para a obtenção de respostas, foi necessário realizar entrevistas com jovens LGBT neopentecostais, através da metodologia bola de neve, onde os sujeitos iam recomendando outros sujeitos até que se esgotasse as fontes de respostas. E através das entrevistas, foi possível entender a vivência desses jovens em relação as suas sexualidades e a vivência da religiosidade.

Objetivos e Métodos/Técnicas de pesquisa

Considerando as transformações trazidas pela modernidade contemporânea na subjetividade dos sujeitos, a presente pesquisa tem como objetivo geral compreender e analisar o possível distanciamento dos jovens cristãos LGBTQIAPN+ das normas e regras vivenciadas nas denominações neopentecostais.

Ainda, a fim de responder a hipótese de que tende a ocorrer o afastamento do jovem cristão em relação a sua denominação religiosa, quando este, passa a se identificar como LGBTQIAPN+, será necessário compreender os motivos de adesão ou afastamento dos jovens ao cristianismo neopentecostal e investigar a relação dos jovens com o cristianismo.

O sociólogo Ricardo Mariano (2014) nos informa sobre a categoria neopentecostal no país. A partir de então, encontramos três denominações, quais sejam: Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus e a Igreja Mundial do Poder de Deus.

A pesquisa se classificará como qualitativa pois buscará, entrevistar os diferentes sujeitos envolvidos (Silva, 2014). Refletindo ainda na linha do autor, a pesquisa será classificada como explicativa, uma vez que pretende realizar uma análise para as possíveis razões que levam ao distanciamento do jovem ao cristianismo.

Para compor o plano é necessário ter entre 18 e 30 anos de idade, assumir-se homossexual e ser praticante da doutrina neopentecostal. A metodologia qualitativa utilizada na pesquisa conta com a técnica snowball para localizar os informantes e aplicar entrevistas semiestruturadas.

Resultados

Foram entrevistados 21 jovens, sendo 14 do sexo feminino e sete do sexo masculino. Quanto a orientação sexual dos entrevistados, oito são homossexuais, 11 são bi sexuais, um assexual e um transexual feminino. Das mulheres entrevistadas, três são lésbicas, uma é assexuada, um é transexual e nove são bi sexuais.

Como se sabe, três instituições serviram como base para as entrevistas, assim percebeu-se que na igreja Universal do Reino de Deus tem seis homossexuais, quatro bissexuais e um transexual feminino.

Na igreja Internacional da Graça de Deus, se encontram um homossexual, cinco bissexuais e um assexual entrevistado. Já na Igreja Mundial do Poder de Deus foram entrevistados um homossexual e dois bissexuais.

Insta salientar, que durante a busca de jovens que aceitassem participar da pesquisa, foi encontrado um total de 30 jovens que se enquadravam nos requisitos necessários do trabalho, porém nove desses jovens não quiseram assinar o termo de consentimento, por receio de que suas identidades fossem reveladas.

Os fatos narrados são de jovens que fazem parte das instituições religiosas, mas que fora delas acabam não vivenciando os preceitos estabelecidos nas igrejas. Além disso, utilizo iniciais de nomes fictícios para relatar as situações expostas pelos jovens, preservando as identidades dos entrevistados, respeitando as diretrizes éticas.

Verificando a fundo os dados coletados, percebemos a forte influência familiar que mesmo século XXI, ainda é uma das instituições que mais transmite valores.

Contudo cabe questionar: os familiares possuem consciência dessa influência? E se sim, sabem que seus membros se sentem na necessidade de corresponder às expectativas que são criadas, mesmo tendo que anular seus próprios valores?

Sabe-se que as relações familiares são de extrema importância para o desenvolvimento social do indivíduo, mas que nem sempre são praticados de maneira saudável em prol dos interesses dos jovens, afetando muitas das vezes as escolhas individuais.

Discussão

Nota-se ao longo das entrevistas, respostas bem semelhantes, principalmente no quesito castidade. O tema castidade foi um assunto pertinente entre os jovens, onde mostravam que as instituições eram completamente acolhedoras e que não se pratica nenhum

tipo de discriminação, contudo para vivenciar o “reino dos céus”, deveria se abster dos prazeres no mundo.

Percebe-se ao longo das entrevistas que a maioria desses jovens realizam tratamentos psicológicos, pois vivenciam conflitos internos de identidade, visto que não podem viver da forma que desejam, anulando muitas das vezes o próprio eu.

Por conta desses conflitos internos, quatro dos jovens entrevistados já tentaram suicídio, porém não quiseram ir a fundo nesse assunto. Porém um deles salientou que sua tentativa de suicídio não era para acabar com a sua vida, mas sim, matar aquilo que não era aceito dentro dele.

Diante dos relatos, percebemos então, que não basta frequentar as instituições, se não existir a vontade do jovem de resistir aos prazeres do mundo, conforme muito se discute durante as entrevistas.

Vemos que os jovens possuem uma vida dupla. A vida religiosa, onde são necessárias uma postura mais formal e a vida do dia a dia, onde ele pode vivenciar o que acredita ser melhor para si mesmo. Os jovens vivem um dilema entre serem evangélicos neopentecostais e serem homossexuais, já que buscam criar uma identidade que seja mais aceita perante a sociedade.

Contudo, esse dilema desencadeia sérios questionamentos, fazendo com que esse mesmo jovem passa a questionar os próprios desejos e passa a vê-los como algo errado.

Conclusão

Os jovens entrevistados não conseguem viver a sexualidade e a religiosidade dentro das instituições religiosas estudadas, uma vez que as mesmas impedem que a sexualidade seja “revelada”, logo entende-se que tudo bem ser gay, desde que não se “mostre” gay.

As instituições não excluem as pessoas que se enquadram na comunidade LGBT, contudo se as mesmas querem vivenciar os preceitos religiosos neopentecostais, deverão viver em castidade ou até mesmo se “livrar” dos desejos pecaminosos.

Então entramos no seguinte questionamento: se a instituição religiosa impede que o jovem vivencie a sua sexualidade, por qual motivo ele permanece? Estamos falando de uma juventude que teve uma criação menos dura, onde vemos uma espécie de “dependência passiva”, onde os pais super protegem e influenciam os filhos a dependerem emocionalmente, fisicamente e financeiramente até ferrenha idade, e assim podem interferir de forma livre nas vontades e interesses de seus filhos, fazendo com que os mesmos percam aos poucos a própria identidade.

Referências

BERGER, Peter. **A dessecularização do mundo: uma visão global**. In: *Religião e Sociedade*, vol. 21, nº 1, CER/ISER, Rio de Janeiro, p. 9-24, 2000.

BOURDIEU, Pierre. **A dominação masculina**. 2 ed. – Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.

_____. **A dominação masculina**. 3 ed. – Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.

BUTLER, Judith. **Problemas de Gênero: Feminismo e Subversão da Identidade**. Coleção Sujeito & História. Tradução de Renato Aguiar. 21ª edição. Civilização Brasileiro, Rio de Janeiro, 2021.

FERNANDES, Silvia Regina Alves, **Relatório científico FAPERJ – Juventude, religião e política – ações e representações**. Mimeo, 2008.

_____. **Marcos definidores da condição juvenil para católicos e pentecostais na baixada fluminense – algumas proposições a partir de um Survey**. *Religião e Sociedade*, Rio de Janeiro, 31(1): 96-125, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rs/a/V9X9dYfnJKY6Gy4JvvBrdP/abstract/?lang=pt> Acesso em: 22/02/2022

FOUCAULT, M. **Herculine Barbin: o diário de um hermafrodita**. Rio de Janeiro: F. Alves, 1982.

_____. **História da sexualidade – Vol. 1: A vontade de saber**. 13ª Ed. Rio de Janeiro: Graal, 1999.

GOFFMAN, Erving. **A representação do eu na vida cotidiana**. Tradução de Maria Célia Santos Raposo. Petrópolis, Vozes, 2002.

NATIVIDADE, Marcelo. **O combate da castidade: Autonomia e exercício da sexualidade entre homens evangélicos com práticas homossexuais**. Debates do NER. Porto Alegre, ano 8, nº 12, 2007. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/debatesdoner/article/view/5239/0>